

О. А. Морозова

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИНОНИМИЧНЫХ ПОНЯТИЙ ТЕЗАУРУСА AGROVOC ПРИ ПОДБОРЕ БЕЛОРУССКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перевода и унификации аграрной терминологии на примере терминов в области животноводства, птицеводства и ветеринарии. На основе анализа тезаурусов и специализированных словарей выявлены расхождения в интерпретации таких понятий, как *aviculture*, *disease management*, *livestock production*, *animal husbandry*, *animal breeding* и *livestock raising*. Показано, что в национальной практике наблюдается тенденция к унификации различных англоязычных терминов под общим словом «животноводство», что приводит к потере смысловых различий и затрудняет научную коммуникацию. Особое внимание уделено проблемам многоэквивалентности и безэквивалентной лексики, а также необходимости привлечения отраслевых специалистов для уточнения дефиниций. В результате предложены разграниченные белорусскоязычные эквиваленты ключевых терминов, что позволит обеспечить точность, согласованность и сопоставимость терминологии в национальной и международной научной среде.

Ключевые слова: аграрная терминология, животноводство, птицеводство, ветеринария, перевод, унификация, AGROVOC, глоссарий, многоэквивалентность, безэквивалентная лексика.

Для цитирования. Морозова, О. А. Об особенностях интерпретации синонимичных понятий тезауруса AGROVOC при подборе белорусских эквивалентов иноязычных терминов / О. А. Морозова // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 158–169.

А. А. Марозава

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І. С. Лупіновіча Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

ПРА АСАБЛІВАСЦІ ІНТЭРПРЭТАЦЫІ СІНАНІМІЧНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ ТЭЗАЎРУСА AGROVOC ПРЫ ПАДБОРУ БЕЛАРУСКІХ ЭКВІВАЛЕНТАЎ ІНАЗАМОВЫХ ТЭРМІНАЎ

Анотацыя. У артыкуле разглядаюцца праблемы пераводу і уніфікацыі аграрнай тэрміналогіі на прыкладзе тэрмінаў у галіне жывёлагадоўлі, птушкагадоўлі і ветэрынарыі. На аснове аналізу тэзаўрусаў і спецыялізаваных слоўнікаў выяўлены разыходжанні ў інтэрпрэтацыі такіх паняццяў, як aviculture, disease management, livestock production, animal husbandry, animal breeding і livestock raising. Паказана, што ў нацыянальнай практыцы назіраецца тэндэнцыя да уніфікацыі розных англамоўных тэрмінаў пад агульным словам "жывёлагадоўля", што прыводзіць да страты сэнсавых адрозненняў і абцяжарвае навуковую камунікацыю. Адмысловая ўвага нададзена праблемам шматэквівалентнасці і безэквівалентнай лексікі, а таксама неабходнасці прыцягнення галіновых адмыслоўцаў для ўдакладнення дэфініцый. У выніку прапанаваны размежаваныя беларускамоўныя эквіваленты ключавых тэрмінаў, што дазволіць забяспечыць дакладнасць, узгодненасць і супастаўнасць тэрміналогіі ў нацыянальным і міжнародным навуковым асяроддзі.

Ключавыя словы: аграрная тэрміналогія, жывёлагадоўля, птушкагадоўля, ветэрынарыя, пераклад, уніфікацыя, AGROVOC, гласарый, шматэквівалентнасць, безэквівалентная лексіка.

Oksana A. Morozova

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

ON THE SPECIFICS OF INTERPRETING SYNONYMOUS CONCEPTS OF THE AGROVOC THESAURUS WHEN SELECTING BELARUSIAN EQUIVALENTS FOR FOREIGN- LANGUAGE TERMS

Abstract. The article explores the challenges of translating and standardizing agricultural terminology, using examples from livestock farming, poultry breeding, and veterinary science. Through an analysis of thesauri and specialized dictionaries,

discrepancies were identified in the interpretation of terms such as aviculture, disease management, livestock production, animal husbandry, animal breeding, and livestock raising. The study reveals a national tendency to unify various English-language terms under the umbrella of “livestock farming,” which leads to the loss of semantic distinctions and hinders scientific communication. Special attention is given to issues of multi-equivalence and non-equivalent vocabulary, as well as the need to involve industry experts in refining definitions. As a result, differentiated Belarusian-language equivalents for key terms are proposed, aiming to ensure accuracy, consistency, and comparability of terminology in both national and international scientific contexts.

Keywords: agricultural terminology, animal husbandry, poultry farming, veterinary science, translation, standardization, AGROVOC, glossary, multi-equivalence, non-equivalent vocabulary.

For citation. Morozova O. A. On the specifics of interpreting synonymous concepts of the AGROVOC thesaurus when selecting Belarusian equivalents for foreign-language terms. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 158–169 (in Russian).

С 2025 года в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке (БелСХБ) реализуется проект по созданию белорусскоязычного терминологического глоссария на основе международного тезауруса AGROVOC¹, который будет функционировать как открытая поисковая система. Данный ресурс ориентирован на использование наиболее употребительных словоформ, зафиксированных в международной практике, и предполагает современный формат представления информации: каждая словарная статья будет включать нормативное определение, ссылку на соответствующий термин в AGROVOC, пример употребления в контексте, а также отсылку к электронному каталогу БелСХБ. Особое значение придаётся белорусскому языку как стратегическому инструменту развития национальной научной и информационной инфраструктуры. Кроме того, каждая статья будет содержать связи с белорусскоязычными научно-отраслевыми изданиями, что обеспечит интеграцию

¹Информация о словаре // AGROVOC Multilingual Thesaurus / FAO. URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/ru/> (дата обращения: 02.10.2025).

словаря в единую систему научной коммуникации и позволит пользователям переходить от термина к конкретным публикациям.

Важной предпосылкой для реализации данного проекта стал лексикографический анализ, проведённый в БелСХБ. В ходе исследования была осуществлена систематизация словоформ, применяемых при индексации белорусскоязычных сельскохозяйственных изданий. В результате были выявлены наиболее частотные общенаучные и отраслевые термины, отражающие ключевые понятия и процессы аграрной сферы. Эти данные послужили основой для формирования специализированного терминологического глоссария, призванного обеспечить единообразие и точность при переводе и интерпретации профессиональной лексики.

Вместе с тем в ходе анализа англоязычных, русскоязычных и белорусскоязычных терминов по сельскому хозяйству специалисты столкнулись с проблемами их интерпретации: одни и те же англоязычные термины в разных словарях трактуются по-разному, что затрудняет выработку точного и универсального толкования. Особенно ярко эта проблема проявилась при работе с терминологией в области животноводства, где различия в дефинициях могут существенно влиять на понимание содержания научных публикаций и практических рекомендаций. Проведённый анализ показал необходимость унификации и согласования терминов, что ещё раз подтверждает значимость создаваемого глоссария как инструмента обеспечения точности и сопоставимости аграрной информации.

В ходе работы над глоссарием выявились такие трудности, как многоэквивалентность (наличие нескольких возможных переводов одного и того же термина в зависимости от контекста) и безэквивалентная лексика (отсутствие точного соответствия термину в другом языке). Эти явления существенно осложняют процесс перевода и требуют не только лексикографического

анализа, но и привлечения отраслевых специалистов для уточнения семантики.

В связи с этим одной из ключевых задач исследования стал анализ интерпретации некоторых терминов на английском, русском и белорусском языках на примере тематики «Сельскохозяйственные животные и животноводство. Ветеринарная медицина», вызвавших затруднения в их толковании, а также сопоставление того, как различные ресурсы – международные тезаурусы и специализированные словари – интерпретируют одни и те же понятия. Проблема неоднозначности особенно ярко проявляется при анализе отдельных терминов.

Так, рассмотрение понятия **aviculture** позволяет наглядно показать, как различия в дефинициях влияют на точность научной коммуникации. Анализ данного термина выявил значительные расхождения в его интерпретации различными лексикографическими и нормативными источниками, что подтверждает актуальность проблемы многоэквивалентности и безэквивалентной лексики в аграрной терминологии.

В международном тезаурусе **AGROVOC** данный термин закреплён как концепт и в русскоязычной версии представлен как *авикультура*, тогда как в белорусскоязычной версии он переводится как *птушкагадоўля*. Такая вариативность указывает на отсутствие единого подхода к его закреплению в национальных языках.

Сопоставление с другими источниками демонстрирует ещё более широкий спектр трактовок. Так, в *Современном англо-русском словаре по животноводству* (2012 г.) термин *aviculture* переводится как *птицеводство* [1, с. 26], при этом для термина *poultry farming* также приводится эквивалент *птицеводство* [1, с. 120]. Это свидетельствует о наложении значений и отсутствии чёткой дифференциации между терминами.

В *Comprehensive Veterinary Dictionary* (2021) термин *aviculture* определяется как «the rearing and breeding of birds, usually caged» [2, с. 104], что указывает на более узкое понимание – разведение преимущественно декоративных или клеточных птиц. В то же время в том же словаре термин *poultry* трактуется как «farmed, domestic birds including fowls, turkeys, ducks, geese» [2, с. 886], то есть охватывает исключительно сельскохозяйственные виды.

В нормативных документах также фиксируются различия. Согласно ГОСТу «Птицеводство» [3, с. 1], данный термин определяется как «отрасль животноводства, занимающаяся разведением и использованием разных видов сельскохозяйственной птицы для производства и переработки яиц, мяса, пера, пуха». Таким образом, в отечественной нормативной традиции *птицеводство* имеет строгое отраслевое значение, связанное с сельскохозяйственным производством.

Особый интерес представляет *Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию*¹ Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ), где термин *aviculture* / *авикультура* отсутствует, а для термина *птицеводство* приводятся два иноязычных эквивалента: *poultry breeding* и *poultry production*, с отсылкой к эквивалентному термину в другом тезаурусе – *poultry farming*. Это ещё раз подтверждает, что в национальной практике закреплён именно термин *птицеводство*, тогда как *aviculture* остаётся периферийным и неустоявшимся.

¹Информационно-поисковый тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию // Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. URL: https://www.cnsbh.ru/jour/th_home.asp?sinp=qthes (дата обращения: 15.10.2025).

Дополнительно установлено, что ряд исследователей использует термин *aviculture* при переводе заглавий и ключевых слов научных статей для обозначения понятия *птицеводство*. Такой подход нельзя признать корректным, поскольку он не учитывает различия в объёме понятий: *aviculture* в международной практике охватывает не только сельскохозяйственное птицеводство, но и разведение декоративных и диких видов птиц. Это приводит к искажению смысла и затрудняет поиск релевантной информации в международных базах данных.

Таким образом, проведённый анализ показал, что термин *aviculture* является примером проблемной единицы и его использование требует строгой контекстуализации и унификации, что должно найти отражение в создаваемом белорусскоязычном терминологическом глоссарии.

В результате проведенного анализа рекомендуется закрепить в белорусскоязычном глоссарии основной эквивалент *птушкагадоўля* для сельскохозяйственного контекста; *авікультура* – как дополнительный международный термин с пояснением. Разграничить употребление терминов: в аграрных публикациях использовать *птушкагадоўля*, в междисциплинарных – *авікультура* с уточнением значения. Согласовать с международными стандартами: при индексировании указывать оба варианта (*aviculture* и *poultry farming*) и предусмотреть перекрёстные ссылки. Избегать некорректного перевода: не использовать *aviculture* как прямой эквивалент птицеводства в заглавиях и ключевых словах.

Термин **disease management** представляет собой ещё один пример сложной лексической единицы, которая широко используется в международной научной и практической литературе, но при этом отсутствует в национальных нормативных документах, энциклопедиях и специализированных словарях. В международном тезаурусе

AGROVOC данный термин закреплён как *kiravanne хваробамі* (бел.) / *управление заболеваниями* (рус.).

В медицинской и ветеринарной литературе *disease management* трактуется как комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронических заболеваний с использованием систематического подхода и различных методов терапии. Так, Schrijvers определяет его как «интервенцию, направленную на управление или предотвращение хронического состояния с применением системного подхода к уходу и множественных методов лечения» [4].

В аграрной сфере термин приобретает иное содержание. В источниках по растениеводству он описывается как совокупность стратегий и практик, направленных на контроль болезней растений, поддержание качества и количества сельскохозяйственной продукции и обеспечение здоровья людей и животных¹. При этом подчёркивается необходимость устойчивых методов, минимизирующих негативное воздействие на окружающую среду и нецелевые организмы.

В области животноводства чаще используется близкий по смыслу термин *animal health management*, который определяется как стратегический подход к обеспечению физического и поведенческого здоровья животных. Он включает профилактику заболеваний, вакцинацию, контроль паразитов, мониторинг состояния поголовья и организацию условий содержания, способствующих благополучию животных².

¹Plant disease management // ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/plant-disease-management> (date of access: 15.10.2025).

²Словарь терминов Кодекса здоровья наземных животных (Ч. 1) // Управление ветеринарии Орловской области. URL: [https://veterinaria57.ru/ournews.php?url=Slovar_terminov_Kodeksa_zdorovya_nazemnykh_zhivotnykh_\(chast_1\)_2017-09-19](https://veterinaria57.ru/ournews.php?url=Slovar_terminov_Kodeksa_zdorovya_nazemnykh_zhivotnykh_(chast_1)_2017-09-19) (дата обращения: 15.10.2025).

Таким образом, при попытке закрепить *disease management* в национальном глоссарии возникает методологическая трудность: в разных словарях и справочниках даются отдельные толкования для медицины, растениеводства и животноводства. Универсального определения, охватывающего все сферы, не существует. Для целей глоссария целесообразно зафиксировать базовый вариант *кіраванне хваробамі* с обязательным уточнением области применения (человеческая медицина, агрономия, ветеринария). Такой подход позволит сохранить соответствие международной практике и одновременно учесть специфику тезауруса AGROVOC.

Не менее показательной является ситуация с терминологией в области животноводства. В международном тезаурусе AGROVOC несколько англоязычных терминов переводятся на русский язык одинаково как *животноводство*, хотя их иерархическое положение и смысловое наполнение различаются. Это приводит к потере нюансов и затрудняет точное использование терминологии в научной и практической коммуникации.

Термин *livestock production* в AGROVOC определяется как *животноводство / разведение сельскохозяйственных животных* и отнесён к категории «производство». Он акцентирует внимание на выпуске продукции животноводства — мяса, молока, шерсти и других продуктов. В белорусском языке наиболее адекватным эквивалентом будет *жывёлагадоўчая вытворчасць*. В Современном англо-русском словаре по животноводству [1] данный термин отсутствует, что указывает на разрыв между международной и национальной практикой.

Термин *animal husbandry* в AGROVOC также переводится как *животноводство*, но отнесён к категории «экономические виды деятельности». Это более широкое понятие, включающее организацию содержания, кормления, ухода и разведения животных. В белорусском языке целесообразно закрепить

эквивалент *жывёлагадоўля*. В словаре 2012 года *animal husbandry* переводится как *животноводство, животноводческое хозяйство* [1, с. 170], что подтверждает его отраслевой характер.

Термин *animal breeding* в AGROVOC трактуется как *селекция и разведение животных*. Это специализированное понятие, относящееся к генетике и племенной работе. В белорусском языке уместно использовать *селекцыя і развядзенне жывёл*. В словаре 2012 года *animal breeding* переводится как *разведение животных* [1, с. 44], что сужает значение и не отражает селекционного аспекта.

Термин *livestock raising* (или *livestock rearing*) в AGROVOC переводится как *разведение животных (выращивание животных)*. Он акцентирует внимание на процессе выращивания, а не на отрасли или производстве. В белорусском языке возможны варианты *развядзенне жывёл* или *вырошчванне жывёл*. При этом перевод *livestock raising* как *расплоджванне жывёлы* является совсем некорректным, поскольку слово *расплоджванне* в белорусском языке связано в первую очередь с процессом размножения и не всегда охватывает весь комплекс действий по выращиванию и содержанию животных. Его использование приводит к искажению смысла и нарушению терминологической точности.

Термин *livestock breeding* в словаре 2012 года переводится как *скотоводство, животноводство* [1, с. 44]. Этот вариант отсутствует в AGROVOC как отдельная единица, что демонстрирует расхождения между источниками.

Сопоставление AGROVOC, словаря 2012 года и тезауруса ЦНСХБ показывает, что в национальной практике наблюдается тенденция к унификации разных англоязычных терминов под общим словом «животноводство». Это приводит к потере смысловых различий между *livestock production, animal husbandry, animal breeding* и *livestock raising*. Для белорусскоязычного глоссария необходимо закрепить

разграниченные эквиваленты: *livestock production* как *жывёлагадоўчая вытворчасць*, *animal husbandry* как *жывёлагадоўля*, *animal breeding* как *селекцыя і развядзенне жывёл*, *livestock raising* как *развядзенне / вырошчванне жывёл* при обязательном исключении варианта *расплоджванне жывёлы*. Такой подход позволит сохранить точность, согласованность и сопоставимость терминологии в национальной и международной научной коммуникации.

Проведённый анализ показал, что создание белорусскоязычного терминологического глоссария на основе международного тезауруса AGROVOC является не только научной, но и стратегической задачей для развития национальной информационной инфраструктуры. Систематизация и унификация терминов позволяют устранить разночтения, возникающие при переводе и интерпретации профессиональной лексики, а также обеспечивают сопоставимость данных в международном научном пространстве.

Предлагаемые разграниченные белорусские эквиваленты и рекомендации по их закреплению в глоссарии создают основу для формирования единой системы понятий, которая будет учитывать, как международные стандарты, так и национальные языковые особенности.

Таким образом, проект БелСХБ не только восполняет существующие пробелы в терминологической практике, но и способствует укреплению позиций белорусского языка в научной коммуникации, обеспечивая его интеграцию в глобальное информационное пространство.

Список использованных источников:

1. Адаменко, П. А. Современный англо-русский словарь по животноводству : учеб. пособие / П. А. Адаменко, И. В. Вихриева. – СПб. : Проспект Науки, 2012. – 504 с.
2. Saunders comprehensive veterinary dictionary / ed.: V. P. Studdert, C. C. Gay, K. W. Hinchcliff. – 5th ed. – St. Louis : Elsevier, 2021. – 1312 p.

3. Птицеводство. Термины и определения : ГОСТ Р 58521-2019. – Введ. 03.09.2019. – М. : Стандартиформ, 2019. – 14 с.

4. Schrijvers, G. Disease management: a proposal for a new definition / G. Schrijvers // *International Journal of Integrated Care*. – 2009. – Vol. 9. – P. 1–6. <https://doi.org/10.5334/ijic.317>

References:

1. Adamenko P. A., Vikhrieva I. V. *Modern English-Russian dictionary of animal husbandry*. St. Petersburg, Prospekt Nauki Publ., 2012. 504 p.

2. Studdert V. P., Gay C. C., Hinchcliff K. W. (eds.). *Saunders comprehensive veterinary dictionary*. 5th ed. St. Louis, Elsevier, 2021. 1312 p.

3. State Standard R 58521-2019. *Poultry Farming. Terms and definitions*. Moscow, Standartinform Publ., 2019. 14 p. (in Russian).

4. Schrijvers G. Disease management: a proposal for a new definition. *International Journal of Integrated Care*, 2009, vol. 9, pp. 1–6. <https://doi.org/10.5334/ijic.317>

Дата поступления статьи 16.10.2025

Received 16.10.2025